

Amilcar Ayaviri Saavedra
Docente investigador

Autoidentificación indígena y analfabetismo en Bolivia: desafíos para la inclusión y la ciudadanía*

Resumen

El presente artículo analiza la relación entre la autoidentificación indígena y los niveles de analfabetismo en Bolivia a partir de los censos nacionales de población de 2001, 2012 y 2024. Se observa un descenso sostenido en la proporción de personas que se reconocen como indígenas, lo que no implica una reducción real de la población indígena, sino transformaciones metodológicas en los instrumentos censales, procesos de urbanización y dinámicas de mestizaje cultural. Paralelamente, aunque la tasa de analfabetismo ha disminuido de manera constante en las últimas décadas, persisten brechas significativas en el ámbito rural y entre las mujeres indígenas. Se concluye que la autoidentificación constituye no solo una categoría estadística, sino un indicador político y educativo clave para comprender las tensiones entre identidad, ciudadanía y acceso a la educación. En este sentido, el artículo resalta la necesidad de fortalecer las políticas educativas interculturales y con enfoque de género, además de continuar con los procesos de alfabetización en lenguas originarias a fin de garantizar una ciudadanía plena en el marco del Estado Plurinacional.

Palabras clave: autoidentificación indígena, analfabetismo, educación intercultural, ciudadanía.

* El presente artículo forma parte de una investigación más amplia realizada en el Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional (IPP), del Ministerio de Educación, en el marco del estudio titulado "Historia del analfabetismo en Bolivia. De 1825 al Bicentenario" (2025).

1. Introducción

La identidad indígena en Bolivia ha sido históricamente objeto de disputa política, social y académica. A partir del Censo de Población y Vivienda de 2001 en el que se incorporó por primera vez la variable relativa a la autoidentificación con un pueblo originario o indígena, este aspecto adquirió una mayor relevancia en el análisis demográfico y en la investigación social. Ello resulta particularmente significativo si se considera su estrecha relación con el acceso a la educación y con los niveles de analfabetismo de esta población.

En el Censo de 2001, el 62% de la población declaró pertenecer a un pueblo indígena (INE, 2001). Sin embargo, para el Censo de 2024 esta proporción descendió al 38,7%. Este fenómeno no refleja necesariamente una disminución absoluta de la población indígena, sino más bien transformaciones en los patrones de autoidentificación, así como cambios en la formulación de la pregunta censal que influyeron en las respuestas. De hecho, aunque el porcentaje de autoidentificación disminuyó en comparación con 2012 (41%), el número absoluto de personas que se reconocen como indígenas aumentó.

La inclusión de la variable de autoidentificación en los censos responde a la necesidad de visibilizar a los pueblos indígenas en el diseño de políticas públicas. No obstante, la consistencia metodológica de estas mediciones resulta cuestionable, especialmente tras la modificación de la pregunta censal en 2012, que incorporó la categoría "indígena originario campesino". Esta formulación, como hipótesis, pudo desincentivar la autoidentificación en sectores urbanos. Esto confirma que el censo no es un instrumento neutro: produce información con efectos concretos en la distribución de recursos y en la configuración de identidades colectivas.

La primera Constitución de 1826 condicionaba la ciudadanía al conocimiento de la lectura y la escritura: únicamente quienes sabían "leer y escribir" podían ejercer derechos políticos (MINEDU, 2015, p.12). Hacia mediados del siglo XIX, el liberalismo reforzó la libertad de enseñanza, aunque bajo supervisión estatal: la Constitución de 1851 establecía que "la enseñanza es libre... bajo la

vigilancia del Estado”. Posteriormente, en 1871 se decretó por primera vez que “la instrucción primaria es gratuita y obligatoria”. Con la Constitución de 1938, tras intensos conflictos sociales, la educación fue reconocida como “la más alta función del Estado”, ampliando la cobertura al establecer la gratuidad de la enseñanza primaria y secundaria y la obligatoriedad de la asistencia escolar entre los 7 y 14 años (MINEDU, 2015, p.15).

En este marco, el análisis de la autoidentificación indígena en los censos de 2001, 2012 y 2024, así como su relación con los niveles de analfabetismo, permite comprender tanto las transformaciones en la construcción identitaria como los avances y desafíos en materia de inclusión educativa y justicia social en el Estado Plurinacional de Bolivia.

2. Nación y ciudadanía de los pueblos indígenas

Desde la fundación de la República hasta la consolidación del actual Estado Plurinacional se realizaron doce censos nacionales, cada uno con características particulares. Los primeros cinco tuvieron un carácter eminentemente de recuento poblacional; sin embargo, a partir del VI Censo de 1900 se incorporaron variables sociodemográficas clave, entre ellas el analfabetismo, cuya tasa alcanzó entonces un 83,32 % (Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica, 1973, p. 34).

Tras medio siglo sin conteos generales, en 1950 se llevó a cabo el VII Censo de Población, cuyos resultados continuaron evidenciando con claridad la exclusión educativa de los pueblos indígenas. Más de siete de cada diez habitantes eran analfabetos, lo que ponía en entredicho la noción práctica de “ciudadanía” en un Estado que seguía operando bajo un horizonte cultural castellanizante y uniformizador. Klein (2003) sintetiza la situación al señalar que “sólo 31 por ciento de la población mayor de 15 años era considerada alfabeta en 1950” (p. 48), lo que implica un 69 % de analfabetismo adulto.

En esa misma línea, Asthenio Averanga (1974) subrayó la magnitud del problema al afirmar que “uno de los problemas sociales más agudos de la educación boliviana es el alto grado de analfabetismo predominante,

sobre todo entre las masas indígenas y campesinas. Por eso, en los últimos tiempos tal índice asfixiante, revelado por el censo, se ha convertido en un problema nacional que exige una cruzada en gran escala contra el analfabetismo, para liberar de las cadenas de la ignorancia al 68 % de la población” (p. 129).

Si bien los cuestionarios del siglo XX no incorporaron la autoidentificación indígena como variable en la boleta censal, se recurrió a variables indirectas como el idioma hablado, que funcionaron como un canal cultural y lingüístico, sin reconocer políticamente a los pueblos como sujetos colectivos de derecho. Esta forma de medición revelaba más la lógica de un Estado integrador por asimilación que el reconocimiento de naciones preexistentes.

La Revolución Nacional de 1952 introdujo el sufragio universal y dismanteló el régimen censitario que había excluido a analfabetos, mujeres e indígenas del voto. No obstante, el reconocimiento formal del derecho político no se tradujo en una ciudadanía real. Valenzuela Fernández (2004) advierte que “la construcción de una ‘ciudadanía indígena’ en Bolivia se ha hecho sobre la base de consolidar un fuerte sistema de demandas [...]. La instauración de la ciudadanía no fue consecuencia de la implantación del sufragio universal con la Revolución de 1952” (p. 30).

Así, persistieron jerarquías lingüísticas y administrativas que exigían el castellano como requisito de acceso a la educación, a los trámites oficiales y a la representación política. En consecuencia, aunque la revolución abrió el sistema político, las desigualdades educativas y la castellanización obligatoria limitaron la posibilidad de alcanzar una ciudadanía plena.

La reforma educativa de 1955, a través del Código de la Educación Boliviana y la creación de los “núcleos escolares”, buscó expandir la cobertura, especialmente en áreas rurales. Sin embargo, este proyecto pedagógico mantuvo como objetivo explícito la castellanización, reproduciendo un modelo de integración que desconocía la diversidad lingüística indígena. Esta visión se tradujo en un currículo escolar restringido, donde el castellano era impuesto como única lengua válida, desplazando a las

lenguas originarias como el quechua o el aimara. La lectoescritura, la historia nacional y la religión eran impartidas con el propósito de asimilar al indígena al sistema dominante. Como denuncia Choque Canqui, “la mayoría de los impulsores de la educación del indio desecharon sin vacilar el aprendizaje de idiomas nativos [...] y propendieron a la castellanización de los niños indígenas” (2023, p. 153).

En la década de 1960 esta orientación se consolidó: se ampliaron las escuelas y el número de maestros, pero los niños y niñas quechuas y aimaras continuaron siendo educados casi exclusivamente en castellano, con currículos poco sensibles a la vida comunal y a los saberes propios. Así, la masificación educativa convivió con brechas de acceso, permanencia y logro, ya evidenciadas en el Censo de 1950.

La Constitución de 1967 reafirmó la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria, consolidando un principio de igualdad formal de gran valor. Sin embargo, mantuvo normas y prácticas que privilegiaban la alfabetización en castellano como condición de elegibilidad política, reforzando el vínculo entre “ser ciudadano” y “saber leer y escribir” en la lengua hegemónica. De este modo, la promesa igualitaria convivió con mecanismos que redujeron la ciudadanía a una competencia lingüística en castellano, en un país donde el analfabetismo indígena seguía siendo mayoritario.

La Constitución Política del Estado de 2009 amplía y detalla los derechos educativos integrándolos en un enfoque plurinacional e intercultural. En su Capítulo VI, Sección I: Educación, se establecen obligaciones y garantías clave:

Artículo 81. I. La educación es obligatoria hasta el bachillerato.

Artículo 82. I. El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.

Artículo 84. El Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo a través de programas acordes con la realidad cultural y lingüística de la población. (CPE, 2009)

En general, la CPE 2009 amplía y concreta derechos antes enunciados de modo más restringido. Entre las diferencias más significativas destacan:

Obligatoriedad extendida. Mientras que bajo la Constitución de 1967 “solo la educación primaria tenía carácter obligatorio”, la Constitución de 2009 la hace obligatoria hasta el nivel de bachiller. Es decir, la extensión de la obligatoriedad abarca todo el ciclo escolar regular, lo que obliga al Estado a velar por que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo hasta la conclusión de la secundaria.

Gratuidad más amplia. En 1967 se garantizaba la educación fiscal gratuita pero sin límites explícitos de nivel; la CPE 2009 reafirma esta gratuidad “en todos sus niveles hasta el superior”. Además, añade la entrega gratuita del título de bachiller al terminar la secundaria. De esta manera, se busca eliminar barreras económicas en todos los niveles antes de la educación superior.

Erradicación del analfabetismo. Mientras las constituciones anteriores, como la de 1967, solo definían la alfabetización como una “necesidad social”, la CPE 2009 demanda programas estatales dirigidos a su erradicación. Esto refleja un compromiso nacional claro con la alfabetización universal, vinculado además a la interculturalidad (programas adaptados a la realidad lingüística de cada comunidad).

3. Autoidentificación indígena

La autoidentificación indígena ha sido objeto de numerosas reflexiones y debates teóricos, lo cual no resulta casual si se considera que Bolivia está conformada por 36 pueblos indígenas originarios campesinos reconocidos en la Constitución Política del Estado (CPE). El Artículo 3 establece que “la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano” (CPE, 2009).

No obstante, la categoría “indígena” ha sido empleada históricamente como un mecanismo de clasificación y ordenamiento poblacional, cuyos

significados han variado según los criterios que, en diferentes momentos, definieron la posición de individuos y colectivos en las jerarquías raciales y étnicas de las sociedades coloniales y, posteriormente, republicanas. Este proceso de categorización estuvo atravesado por la lógica de dominación colonial y por una matriz ideológica que, en cierta medida, aún se mantiene vigente.

En relación con el concepto de “indígena”, la literatura especializada coincide en que no existe una definición única, concreta u oficial, pues cualquier delimitación rígida corre el riesgo de excluir a pueblos que no cumplan con determinados criterios estandarizados. Aun así, para una aproximación conceptual resulta pertinente recurrir a la definición de José Martínez Cobo (1986), quien describe lo indígena como

Comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en partes de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales. (Martínez Cobo, 1986, p. 30)

En este marco, el Censo de Población y Vivienda de 2001 incorporó por primera vez una pregunta explícita sobre pertenencia a un pueblo indígena originario (pregunta 49). La boleta solicitaba al encuestado indicar si se reconocía como quechua, aimara, guaraní, chiquitano, mojeño, “otro nativo” o “ninguno”. Esta inclusión representó un avance significativo frente a la práctica previa de emplear únicamente la lengua como sinónimo de identidad, al introducir el criterio de autoidentificación étnica, la cual puede mantenerse incluso en contextos de pérdida lingüística. De esta manera, el censo permitió visibilizar estadísticamente a los distintos pueblos indígenas y generar información clave para el diseño de políticas públicas.

En el Censo del 2012, la variable de autoidentificación fue nuevamente incorporada; sin embargo, se introdujeron ajustes en la formulación de la pregunta (pregunta 29), agregando las categorías “campesino” y “afroboliviano”. Según varios estudios, este cambio metodológico pudo influir en el descenso de la autoidentificación indígena. Como señalan Chirino Gutiérrez, Almeida y Morales (2019), la comparación entre los censos de 2001 y 2012 se ve limitada precisamente por la modificación en la redacción de la pregunta censal, lo cual provocó una reducción aproximada del 12 % en el indicador de pertenencia indígena. Finalmente, en la boleta censal del año 2024 la pregunta sobre autoidentificación mantuvo las mismas categorías del censo anterior, lo cual permite una mayor continuidad comparativa en los registros estadísticos, como se observa en las boletas censales.

Gráfico 1. Parte de la boleta censal del Censo de Población y Vivienda de los censos 2001, 2012 y 2024

Censo 2001

49 - ¿SE CONSIDERA PERTENECIENTE A ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PUEBLOS ORIGINARIOS O INDÍGENAS...

quechua?	<input type="radio"/>	1	chiquitano?	<input type="radio"/>	4	
aymara?	<input type="radio"/>	2	mojeño?	<input type="radio"/>	5	
guarani?	<input type="radio"/>	3	otro nativo?	<input type="radio"/>	6	
					<input type="radio"/>	7
					Ninguno	

Censo 2012

29. Como boliviana o boliviano ¿pertenece a alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano?

¿A cuál? 1

EMPADRONADORA/OR (No lea las opciones de respuesta)

Afroboliviano, Araona, Aymara, Ayoreo, Baure, Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chácobo, Chipaya, Chiquitano, Esse Eja, Guaraní, Guarasugwe, Guarayó, Itomama, Joquiniano, Kallawaya, Leco, Machineri, Marcapa, Mojeño, Moré, Mosenén, Movima, Murato, Pacahuara, Quechua, Siriono, Tacana, Tapiete, Tsimane/Chiman, Urus, Weenayek, Yaminagua, Yampara, Yuki, Yuracaré, Yuracaré - Mojeño

No pertenece 2

No soy boliviana o boliviano 3

Escriba así: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E

Marque así: No marque así:

Censo 2024

32. ¿Se autoidentifica con alguna nación pueblo indígena originario campesino o afroboliviano?

Si 1 ¿Con cuál?

No 2

Fuente: INE, Boleta censal del Censo de Población y Vivienda 2001, 2012 y 2024.

En consecuencia, la disminución registrada en el Censo de 2012 (41 %) respecto a 2001 (62 %) no refleja únicamente transformaciones identitarias o culturales, sino también un efecto metodológico derivado del cuestionario, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla N° 1. Autoidentificación con alguna Nación Pueblo Indígena Originario Campesino y Afroboliviano

CENSO	Autoidentificación	Población que se autoidentifica	Población total
2001	62,00%	5.076.251	8.274.325
2012	41%	4.199.977	10.059.856
2024	38,70%	4.302.484	11.365.333

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística. Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, 2012 y 2024.

De acuerdo con los datos, la autoidentificación indígena en Bolivia ha experimentado un descenso sostenido en las últimas dos décadas, pasando de un 62 % en 2001 a un 41 % en 2012, y a un 38,7 % en 2024 (INE, 2025). Este fenómeno, lejos de ser cifras estadísticas, refleja transformaciones históricas, políticas, económicas y culturales que han reconfigurado las formas en que los bolivianos se reconocen en el marco del Estado Plurinacional. Este descenso no implica necesariamente una disminución real de la población indígena, sino un proceso de reconfiguración identitaria condicionado por dinámicas estructurales.

Diversos estudios identifican la urbanización y la migración interna como factores determinantes. Actualmente, siete de cada diez bolivianos residen en áreas urbanas, lo que genera un progresivo alejamiento de las comunidades de origen y, con ello, una debilitación de los vínculos étnicos (INE, 2025). “Esta dinámica migratoria se explica principalmente por la búsqueda de mejores condiciones de vida para las familias, tanto en lo que respecta al acceso a los servicios (servicios básicos, salud, educación u otros) como en cuanto a la búsqueda de fuentes de trabajo” (Agramont, 2023, p. 17).

Estos procesos se combinan con el ascenso social paulatino de sectores campesinos que, al integrarse en la clase media urbana, resignifican su pertenencia cultural. Además “la racialización de las clases sociales y los indicadores de pobreza vinculados a factores de etnicidad presionaron a los indígenas a buscar el bienestar mediante el ascenso social utilizando como vehículo al mestizaje. En ello, los indígenas hasta hoy modifican voluntariamente los lazos con su ascendencia cambiándose los apellidos aymaras por españoles” (Loayza, 2010, p. 89).

El ámbito político también resulta clave para comprender esta tendencia. La refundación del país como Estado Plurinacional en 2009 otorgó reconocimiento constitucional a 36 naciones indígenas, garantizando derechos colectivos y visibilidad en el espacio público.

En el plano cultural, persiste un imaginario mestizo heredado del proyecto nacionalista del siglo XX, el cual promovía una identidad unificadora por encima de las diferencias étnicas.

Sin embargo, estos análisis pasan por alto el hecho que la categoría en cuestión (mestiza) es un concepto de apego racial (tal como lo indígena y lo blanco) y no así étnico, pues su expresividad describe simplemente las cataduras genotípicas, tales como la vestimenta y a veces el idioma materno. Y es que tenemos que distinguir entre la identificación racial y la cultura étnica. El Censo preguntó si los bolivianos se identificaban con un origen aymara, quechua, guaraní u otro, pregunta que claramente buscaba establecer la cultura étnica de los entrevistados y no tanto su cultura racial. (Loayza, 2010, p. 89)

Finalmente, el diseño de las preguntas censales constituye un factor que incide en los resultados. La inclusión del término “campesino” en 2012 pudo haber excluido simbólicamente a una parte de la población indígena urbana que no se reconocía con esa categoría. Asimismo, la ausencia de una lista explícita de naciones en la boleta censal contribuyó a la invisibilización de identidades minoritarias, dificultando el autorreconocimiento. En este sentido, el descenso en la autoidentificación indígena no debe interpretarse como una reducción demográfica real, sino como el resultado de procesos

de urbanización, movilidad social, resignificación cultural y desafección política que complejizan la relación entre identidad y estadística.

Cabe destacar que, en términos absolutos, la población indígena no ha disminuido. Por el contrario, el número de personas que se reconocen como miembros de un pueblo indígena originario creció: pasó de 4.199.977 en 2012 a 4.302.484 en 2024. Esto sugiere que el menor porcentaje se debe fundamentalmente al incremento de la población total y no a una reducción efectiva de la población que se autoidentifica como indígena con alguna nación pueblo indígena originario campesino y afroboliviano.

4. Analfabetismo en los Pueblos Indígenas

El analfabetismo constituye un eje central en la reproducción de la exclusión social que enfrentan los pueblos indígenas en Bolivia. Tradicionalmente, ha sido definido como la carencia de habilidades de lectura y escritura, es decir, la incapacidad de comprender un texto sencillo o de redactar un mensaje breve. Sin embargo, esta concepción resulta reduccionista. Como advierte Padua en *El analfabetismo en América Latina*, “la definición convencional de analfabeto como ‘persona que no sabe leer y escribir’ y que sirve como base para los cálculos censales en la determinación de tasas de analfabetismo, presenta una imagen bastante parcial del fenómeno” (Padua, 1979, p. 18).

Un enfoque más amplio entiende el analfabetismo como un fenómeno socialmente determinado, vinculado a factores estructurales como la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la exclusión cultural. Desde esta perspectiva, no se trata únicamente de una carencia individual de competencias, sino de un indicador de las limitaciones que enfrentan ciertos grupos para acceder a la educación, al empleo y a una participación plena en la vida social. En coherencia con ello, los organismos internacionales recomiendan calcular las tasas de alfabetización a partir de la población de 15 años o más, diferenciando de manera explícita a los menores de esa edad (Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística, 2010).

Si bien en 2008 Bolivia fue declarada “territorio libre de analfabetismo”, las estadísticas recientes muestran que persisten brechas significativas. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de analfabetismo entre la población que se autoidentifica como indígena, originario campesino o afroboliviano alcanzó el 6,7% en 2024, en contraste con el 3,5% registrado en la población que no se identifica con un pueblo indígena (INE, 2025). No obstante, en comparación con los resultados de los censos anteriores, existe un descenso sostenido de la tasa de analfabetismo, como se expresa en la siguiente tabla:

Tabla N° 2. Tasa de analfabetismo de la población que se autoidentifica con alguna Nación o Pueblo Indígena Originario Campesino y Afroboliviano

Censo	Población de 15 años o más	Sabe leer y escribir	No sabe leer y escribir	Tasa de analfabetismo (%)
2001	5.058.245	4.387.957	670.288	13,25
2012	3.887.392	3.517.645	369.747	9,74
2024	4.041.586	3.772.099	269.487	6,67

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística. Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, 2012 y 2024.

La información de la tabla evidencia una disminución progresiva y sostenida del analfabetismo en la población indígena u originaria de 15 años o más. Mientras que en 2001 el 13,25% no sabía leer ni escribir, en 2012 la cifra descendió a 9,74%, y en 2024 alcanzó un 6,67%. Esta tendencia descendente no puede atribuirse al azar, sino que responde a transformaciones políticas, sociales y educativas que ampliaron de manera significativa el acceso a la alfabetización.

En primer lugar, el descenso está vinculado a la implementación de políticas públicas orientadas a la universalización de la educación y a la superación de brechas históricas. Programas de alfabetización masiva, como Yo, sí puedo, constituyeron un pilar fundamental al llegar a zonas rurales e indígenas tradicionalmente marginadas del sistema escolar (Ministerio de Educación de Bolivia, 2010). Estas iniciativas posibilitaron que miles de personas adultas adquirieran competencias básicas de lectoescritura, contribuyendo a reducir los rezagos acumulados.

En segundo lugar, la disminución del analfabetismo se explica como efecto acumulativo de la expansión sostenida de la escolarización en generaciones más jóvenes. De esta manera, el acceso temprano a la escuela previene la transmisión intergeneracional del analfabetismo y fortalece los procesos de inclusión social.

No obstante, los datos de 2024 revelan que el problema no ha sido superado del todo. La persistencia del 6,67% de personas analfabetas indica que subsisten desafíos estructurales concentrados, principalmente, en áreas rurales y en la población adulta mayor. A ello se suman barreras culturales y lingüísticas que limitan los aprendizajes en contextos de diversidad. En este sentido, López (2000) destaca que la educación intercultural y bilingüe constituye un elemento esencial para garantizar aprendizajes significativos en contextos de diversidad cultural y lingüística. Ello plantea la necesidad de avanzar hacia políticas educativas diferenciadas que reconozcan la pluralidad cultural del Estado Plurinacional y atiendan con mayor eficacia las desigualdades persistentes.

4.1. Analfabetismo de los pueblos indígenas en áreas urbanas y rurales

El Censo Nacional 2024 del INE reportó la siguiente situación para la población de 15 años o más que se autoidentifica como indígena originario-campesina o afroboliviano: en el área urbana, de 1.888.215 personas censadas, 1.803.443 saben leer y escribir mientras 84.772 (4,49%) no; en el área rural, de 2.153.371 personas, 1.968.656 son alfabetizadas y 184.715 (8,58%) analfabetas. Estas cifras indican que la tasa de analfabetismo indígena en zonas rurales (8,58%) es casi el doble que en urbanas (4,49%). Como se expresa en la siguiente tabla:

Gráfico N° 2. Tasa de analfabetismo de la población de 15 años o más autoidentificada con alguna Nación o Pueblo Indígena Originario Campesino o Afroboliviano, según área de residencia. Censo 2024

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística. Censo Nacional de Población y Vivienda 2024.

Esta notable brecha evidencia que, si bien Bolivia ha logrado avances significativos en la reducción del analfabetismo, persisten rezagos relevantes entre la población indígena residente en áreas rurales. Los datos censales revelan que, aproximadamente, uno de cada veinte indígenas que habitan en zonas urbanas es analfabeto, mientras que en el ámbito rural la proporción asciende a casi uno de cada doce. Si se observa únicamente la tasa de analfabetismo, la magnitud del problema podría parecer menor; sin embargo, al traducir estos porcentajes en términos absolutos de población, el panorama adquiere mayor gravedad, como se ilustra en la tabla siguiente.

Tabla N° 3. Población de 15 años o más de edad que se autoidentifica con alguna Nación o Pueblo Indígena Originario Campesino y Afroboliviano, por área.

ÁREA	Se autoidentifica	Sabe leer y escribir		Total
		Si	No	
Urbana	Sí	1.803.443	84.772	1.888.215
	No	5.051.833	159.507	5.211.340
	Total	6.855.276	244.279	7.099.555
Rural	Sí	1.968.656	184.715	2.153.371
	No	884.900	60.737	945.637
	Total	2.853.556	245.452	3.099.008
Total	Sí	3.772.099	269.487	4.095.695
	No	5.936.733	220.244	6.223.634
	Total	9.708.832	489.731	10.198.563

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística. Censo Nacional de Población y Vivienda 2024.

*No incluye personas que residen habitualmente en el exterior y no declararon en la pregunta.

Las diferencias observadas se explican por distintas condiciones entre el campo y la ciudad. En áreas rurales la infraestructura educativa es débil: muchas comunidades solo cuentan con escuelas hasta primeros grados y carecen de más allá de tercero o sexto de primaria.

Por ejemplo, en numerosas localidades rurales los padres dejan de enviar a sus hijos a la escuela después del tercer grado, pues deben caminar largos tramos para continuar estudiando.

Asimismo, la pobreza rural obliga a que muchos jóvenes abandonen la escuela para trabajar. Por su parte, en ciudades las oportunidades educativas son mayores y los servicios más accesibles.

En consecuencia, los indígenas que migran a las ciudades suelen adquirir niveles educativos similares al resto de la población urbana, mientras que los que permanecen en el campo enfrentan mayores obstáculos.

4.2. Analfabetismo de los pueblos indígenas por sexo

Aunque el país ha registrado avances significativos en materia educativa, los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 evidencian que persisten brechas importantes en el acceso a la educación, particularmente cuando se analiza este fenómeno desde una perspectiva de género.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2024), de la población de 15 años o más que se autoidentifica con alguna Nación o Pueblo Indígena Originario Campesino y Afroboliviano, la tasa de analfabetismo alcanza el 10,05% en mujeres y el 3,33% en hombres. Esta diferencia refleja una brecha de género considerable, en la cual las mujeres indígenas presentan una tasa de analfabetismo tres veces superior a la de los hombres.

Gráfico N° 3. Tasa de analfabetismo de la población de 15 años o más autoidentificada con alguna Nación o Pueblo Indígena Originario Campesino o Afroboliviano, según sexo. Censo 2024

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística. Censo Nacional de Población y Vivienda 2024.

En términos absolutos, 201.918 mujeres que se autoidentifican como indígenas declararon no saber leer ni escribir, frente a 67.569 hombres en la misma situación. Esta marcada disparidad se inscribe en patrones históricos de exclusión y desigualdad, donde las mujeres indígenas, especialmente en áreas

rurales, han enfrentado mayores limitaciones para acceder a la educación formal debido a factores culturales, económicos y de género, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 4. Población de 15 años o más de edad que se autoidentifica con alguna Nación o Pueblo Indígena Originario Campesino y Afroboliviano, según sexo. Censo 2024

ÁREA	Se autoidentifica	Sabe leer y escribir		Total
		Si	No	
Mujer	Sí	1.807.822	201.918	2.009.740
	No	2.967.479	130.146	3.097.625
	Total	4.775.301	332.064	5.107.365
Hombre	Sí	1.964.277	67.569	2.031.846
	No	2.969.254	90.098	3.059.352
	Total	4.933.531	157.667	5.091.198
Total	Sí	3.772.099	269.487	4.041.586
	No	5.936.733	220.244	6.156.977
	Total	9.708.832	489.731	10.198.563

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística. Censo Nacional de Población y Vivienda 2024.

*No incluye personas que residen habitualmente en el exterior y no declararon en la pregunta.

Los datos revelan que el analfabetismo femenino indígena no es únicamente una carencia de habilidades básicas de lectoescritura, sino también el resultado de múltiples condicionantes estructurales. En áreas rurales, las niñas suelen verse relegadas de la educación formal para asumir responsabilidades domésticas o labores agrícolas, lo cual limita sus trayectorias educativas (UNESCO, 2005) Además, persisten prejuicios socioculturales que priorizan la educación de los varones sobre las mujeres, reproduciendo un círculo intergeneracional de desigualdad.

El hecho de que el analfabetismo sea mayor entre mujeres indígenas muestra que el problema no puede ser comprendido solo en términos de acceso a la educación, sino también en relación con las dinámicas de género y poder dentro de las comunidades y la sociedad en general. De este modo, la tasa de 10,05% en mujeres indígenas representa una deuda social y educativa pendiente del Estado que demanda políticas diferenciadas con enfoque intercultural y de género.

5. Reflexiones finales

El análisis desarrollado demuestra que la autoidentificación indígena en Bolivia está estrechamente ligada a la experiencia educativa. Quienes se reconocen como indígenas enfrentan aún barreras culturales y lingüísticas que perpetúan desigualdades en el acceso a la alfabetización. Si bien el Estado Plurinacional ha establecido un marco jurídico que garantiza la educación intercultural, la práctica educativa revela una brecha considerable: el sistema educativo aún no llega a consolidar los objetivos establecidos.

Las desigualdades se evidencian con mayor fuerza en áreas rurales y entre las mujeres indígenas. El Censo 2024 muestra que mientras en el área urbana la tasa de analfabetismo indígena alcanza el 4,49 %, en el área rural asciende al 8,58 %, casi el doble (INE, 2025). Asimismo, las mujeres indígenas presentan una tasa de analfabetismo del 10,05 %, tres veces superior a la de los hombres (INE, 2025). Estas cifras reflejan la persistencia de factores estructurales como la pobreza, la dispersión geográfica, la carga doméstica y los patrones socioculturales que obstaculizan el derecho a la educación de amplios sectores. En concordancia, la UNESCO (2005) advierte que la educación de las mujeres rurales constituye un desafío estratégico para romper los círculos intergeneracionales de desigualdad.

Pese a estos rezagos, la tendencia histórica muestra avances significativos. La tasa de analfabetismo indígena pasó del 13,25 % en 2001 al 9,74 % en 2012 y 6,67 % en 2024 (INE, 2001; 2012; 2025), lo que refleja los efectos acumulativos de políticas de alfabetización y de la expansión de la escolarización. Sin embargo, como advierte López (2000), el logro de aprendizajes significativos en contextos de diversidad cultural requiere de una educación intercultural y bilingüe fortalecida. En este sentido, la autoidentificación no debe limitarse a una categoría estadística, sino asumirse como un horizonte político y educativo para garantizar una ciudadanía plena.

Por ello, es fundamental fortalecer programas de alfabetización bilingüe, garantizar la participación de organizaciones originarias en la definición de políticas educativas y priorizar la escolarización de niñas indígenas

mediante apoyos específicos. De esta manera, la autoidentificación indígena no solo será un indicador censal, sino la base para construir una ciudadanía inclusiva y democrática en el marco del Estado Plurinacional.

Referencias

- Agramont, D. (Coord.) (2023). *Migración y cambio climático en Bolivia. OIM/FES*. La Paz – Bolivia.
- Averanga Mollinedo, Asthenio (1974). *Aspectos generales de la población boliviana*. Librería Editorial “Juventud”. La Paz, Bolivia.
- Chirino Gutiérrez, C., Almeida, J., & Morales, M. (2019). *Identidad indígena y cambios en los censos bolivianos*. Editorial Plural.
- Choque Canqui, R. (2023). *La escuela indígena: La Paz (1905–1938)*. En J. L. Exeni Rodríguez (Coord.) & H. Montes Ruiz (Ed.), *Historia oral andina: Cuatro textos fundamentales*. Fundación Friedrich Ebert en Bolivia.
- Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). *Constitución Política del Estado*. Gaceta Oficial de Bolivia.
- Instituto Nacional de Estadística. (2025). *Censo Nacional de Población y Vivienda 2024: Base de datos Redatam*. INE.
- Instituto Nacional de Estadística. (2001). *Censo Nacional de Población y Vivienda 2001*. INE.
- Instituto Nacional de Estadística. (2012). *Censo Nacional de Población y Vivienda 2012*. INE.
- Klein, H. S. (2003). *Cambios sociales en Bolivia desde 1952*. Temas Sociales, (24). Universidad Mayor de San Andrés.
- Loayza Bueno, R. (2010). *Halajtayata: Racismo y etnicidad en Bolivia (3.ª ed.)*. Fundación Konrad Adenauer.
- López, L. E., & Küper, W. (2000). *La educación intercultural bilingüe en América Latina: balance y perspectivas (Documento de trabajo)*. Cooperación Técnica Alemana (GTZ).
- Martínez Cobo, J. (1986). *Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas*. Naciones Unidas.

- Ministerio de Educación y Bellas Artes. (1966). *Código de la Educación Boliviana (edición corregida y definitiva)*. La Paz, Bolivia.
- Ministerio de Educación (2015). *Legislación Educativa Boliviana 1825 – 2014*. Tomo I. Investigación y compilación: Ramiro Palizza Ledezma. La Paz – Bolivia.
- Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica. (1973) *Censo General de la Población de la República de Bolivia, según el empadronamiento de 1º. de septiembre de 1900*. Tomo II. Editorial Canelas S.A.
- Padua, J. (1979). *El analfabetismo en América Latina: Un estudio empírico con especial referencia a los casos de Perú, México y Argentina (Jornadas 84)*. El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos.
- Valenzuela Fernández, R. (2004). *Inequidad, ciudadanía y pueblos indígenas en Bolivia (Serie Políticas Sociales N° 83, LC/L.2089-P)*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Naciones Unidas. <https://hdl.handle.net/11362/6071>
- UNESCO. (2005). *Alfabetización y mujeres de las zonas rurales (N. Aksornkool, Aut.)*. París: UNESCO.